

Chizmachilik fanini masofaviy ta'lim tizimida talabalarning bilimni tekshirish(Proyeksion chizmachilik misolida)

Jiyenbayeva Nagiyma Kayratdin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Maqolada masfaviy ta'limda talabalarning mavzu bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish bo'yicha chizmalar chizishga undash orqali ularni bilimlarini oshirilishini taminlashni an'anaviy ta'limdagidek taminlanishini.

Tayanch iboralar: Masofaviy ta'lim, an'anaviy ta'lim, detal, elektron ta'lim, onlayn, tarmoqli o'qitish, mobil o'qitish

Bugungi kunda ta'lim jarayonini sifatli va zamon talablariga javob bera oladigan shaklda tashkil etish kunning dolzarb masalaridan hisoblanadi. Oily texnika o'quv yurtlarida tayyorlanayotgan muhandislar kelajakda Respublikamiz iqtisodiyotiga xissa qo'sha oladigan mutaxassis kadr sifatida kamol topishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu maqsadda maktabdan to oily ta'lim muassasasigacha bo'lgan ta'lim tizimi jahon andozalari asosida modernizatsiya qilindi. Masofaviy o'qitish talabalar uchun an'anaviy o'qitishdan ko'ra ancha yaxshi vaziyatni ta'minlaydi, chunki ta'lim har qanday joyda istalgan vaqtda universitetdan tashqarida bo'lishi mumkin. Masofaviy ta'lim mustaqil ta'lim, o'z-o'zini boshqarish, har bir joyda o'rganish va ma'lum vaqtga bog'liq bo'lmagan ta'limdir. Bir asrdan ko'proq vaqt moboynda oliy o'quv yurtlarida masofadan

o'qitish doimiy ravishda rivojlanib bordi.

Masofaviy o'qitishning ijobiy jihatlaridan biri deyarli barcha ishtirokchilar o'z maydonlarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bo'sh vaqt tejaladi. Afsuski, masofaviy ta'lim bilan bog'liq eng ko'p uchraydigan muammolar fakultet va o'qituvchilar bilan ovzaro aloqada bolmasligidir. Masofa sabab yordam so'rashga imkoni ham yo'q. Shuni ta'kidlash lozimki, eng yuqori darajadagi ishonchga ega bo'lgan talabalar onlayn ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda ijtimoiy o'zaro munosabatlar va turli xil ma'muriy masalalar uchun juda kam to'siqlarga duch kelishmoqda. Hozirgi vaqtda universitetlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun masofadan o'qitish salohiyati to'liq ishga solinmagan. Ko'p o'qituvchilar hali ham an'anaviy o'qitish rejimini joriy etishni talab qilishadi. Boshqa tomondan, moddiy kompetensiyaning etishmasligi o'qituvchilarning muammolarini ishlab chiqish vazifalaridan foydalanishga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Bu, o'z navbatida masofadan o'qitish samaradorligini pasaytiradi.

Masofaviy ta'limning asosiy maqsadi joy va vaqt to'siqlarini yengib o'tishdir. O'quvchilar izolyatsiya qilingan, qishloq joylarda yashashi va ta'lim olish imkoniga ega bo'lmasligi mumkin. Boshqa o'quvchilar kollejga kirish huquqiga ega bo'lishlari mumkin, ammo kollej ushbu o'quvchilar kollejga kirish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Masofaviy o'qitish, talabalar shaharchasidagi jismoniy mashg'ulotlarga qatnasha olmaydiganlarga ta'lim olish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, o'quvchilar oila ish va ta'limni muvozanatlashtirishga harakat qilganda, vaqt qadri bilinadi.

Umuman olganda, ta'lim jarayonini tashkil etishda turli xil modellar,

o'qitish texnologiyalari mavjud. Shundan hozirgi kunda yuqoridagilarni birlashtiargan holda amalda qo'llash va model sifatida eng ko'p foydalaniladigan an'anaviy, masofaviy, aralash ta'lim modellarining o'rni muhim ahamiyatga ega.

Jahon davlatlarida masofaviy o'qitishning an'anaviy o'qitishga nisbatan tashkiliy-pedagogik, mazmun, taxnologik, moliyaviy hamda ta'limni individuallashtirish va differentsiyallashtirish tomonlaridan bir qator afzalliklari, ustunliklari mavjud hisoblanadi.

Masofaviy ta'limning samaradorligi foydalaniladigan materiallar (o'quv kurslari) sifatiga va bu jarayonda ishtirok etayotgan o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Shuning uchun masofaviy ta'limni pedagogik, mazmunli tashkil etish (kursni loyihalash bosqichida ham, undan foydalanish jarayonida ham) ustuvor vazifa hisoblanadi.

Masofaviy ta'limning har qanday turining samaradorligi to'rt komponentga bog'liq:

- a) o'qituvchi va talabanning o'zaro ta'siri;
- b) foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar;
- v) ishlab chiqilgan o'quv materiallari va ularni etkazib berish usullari;
- d) teskari aloqa sifati.

Shunday qilib, masofaviy ta'lim samaradorligi ishlab chiqilgan materiallarning sifati va bu jarayonda ishtirok etayotgan o'qituvchilarning mahoratiga bog'liq. Shuning uchun masofaviy ta'limni pedagogik, mazmunli tashkil etish (kursni loyihalash bosqichida ham, undan foydalanish jarayonida ham) ustuvor vazifa hisoblanadi.

Masofaviy ta'lim kursini qurishning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. O'quv jarayonining markazida talabning mustaqil bilish faoliyati turadi.

2. Turli axborot manbalaridan foydalangan holda bilimlarni mustaqil izlash va egallashga o'rgatish; kognitiv faoliyatning turli usullarini qo'llagan holda va bir vaqtning o'zida unga qulay vaqtda ishlash qobiliyati bilan ushbu ma'lumot bilan ishlash qobiliyati.

3. Talabalarning mustaqil faol kognitiv faoliyati, faqat bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ulardan atrofdagi voqelikning turli muammolarini hal qilishda foydalanishni ta'minlaydi.

4. Ta'limning ushbu shaklining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan, har bir o'quvchining ichki zaxiralarini ochishni rag'batlantiradigan va shu bilan birga shaxsning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishga hissa qo'shadigan eng yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Bu borada eng maqbul usullar quyidagilardir: hamkorlikda o'rganish, o'yinlar, keys usuli, tadqiqot loyihasi usuli, muammoli usullar.

5. Nazorat tizimi tizimli bo'lishi va operativ fikr-mulohazalar (talaba uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda o'qituvchi yoki kurs maslahatchisiga zudlik bilan murojaat qilish), avtomatlashtirilgan nazorat (test tizimlari orqali) va yuzma-yuz kurs davomida joriy nazorat asosida qurilgan bo'lishi kerak). Shunday qilib, masofaviy ta'lim tizimidan quyidagilar uchun faol foydalanish mumkin: professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish; ma'lum o'quv fanlari bo'yicha

tinglovchilarni eksternal talaba sifatida imtihon topshirishga tayyorlash; maktab o'quvchilari uchun ixtisoslashtirilgan ta'limni tashkil etish; kattalar uchun qo'shimcha ta'lim; qayta tayyorlash va tayyorlash kurslari va hokazolar

Bilim olishning biz biladigan usullari orasida masofaviy ta'lim bugungi kunda alohida o'rin tutadi. U juda ko'p afzalliklarga ega va klassik darslarga ajoyib muqobildir, lekin u butun g'oyaning muvaffaqiyatini xavf ostiga qo'yadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Quyida sizga nima uchun kelajak masofaviy ta'limga tegishli ekani, ushbu ta'lim yo'lini tanlaganlar qanday muammolarga duch kelishi va ularni qanday yengish mumkinligini aytib beramiz.

Chizmachilik fanlarida masofaviy ta'limda talabalarning bilimini test orqali nazorat qilish, o'tilgan mavzuni to'laligicha o'zlashtirganligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'la olmaymiz. Shunday ekan chizma chizishga undovchi topshiriqlarni ishlab chiqish chizmachilik o'qituvchilari uchun muhim masala bo'lib kelmoqda.

Topshiriq: Geometrik jismlar guruhining aksonometriya proyeksiyada shaxsiy va tushuvchi soyasini aniqlash.

Aniqlansin: geometrik jismlar guruhining aksonometriyada shaxsiy va tushuvchi soyasini formatga ishlab so'ngra javoblardan to'g'risini belgilang.

1-rasm

Talaba quyida berilgan variantlarni to'g'ri yoki noto'g'risini ajratish uchun uni ishlab ko'rishga qisman majbur bo'ladi. Chizma chizishga qobiliyati bor bo'lgan talaba variantlarga qarab ishlashi ham mumkin(2-rasm).

A

B

2-rasm

Shundan kelib chiqib, chizmachilikning boshqa bo‘limlarida ham shu kabi chizmalı test topshiriqlaridan foydalanish ularning bilimni tekshirishda samaraliroq natija beradi.

Keyingi masala quyidagicha. Topshiriq: detalning yaqqol tasviri, va uning frontal va gorizontal ko‘rinishi asosida uning uchinchi profil ko‘rinishini bajaring

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Masofali ukitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya / A. A. Abdukadirov, A. X. Pardaev; red. M. Sodikova. - T. : Uzbekiston respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009.

2. Parpiyev A., Maraximov A., Hamdamov R., Begimkulov U., Bekmuradov M., TayloqovN.. Elektron universitet. Masofaviy ta‘lim texnologiyalari O‘zME davlat ilmiy nashriyoti. - T.: 2008,

3. Ibraymov A.E. Masofaviy o‘qitishning didaktik tizimi. – Toshkent: “Lesson press”, 2020

4. Nurmuhammad Duisenov Masofaviy ta'lim tizimi "Education" 2021

5. Temirov A., Sohobiddinov A. "Mamlaktimiz ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya va innovatsiyon texnologiyalardan foydalangan holda bilim olish" // "WORLD SOCIAL SCIENCE" // 15-16 bet.

6. Maxkamova, S., & Jabbarov, R. (2022). Axborot – kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanib tasviriy san'at ta'limi samaradorligini oshirish metodikasi. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 27–29. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5097>

7. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES) VOLUME 1, ISSUE 10 / ISSN 2181-2675 383

8. Jabbarov, R., & Rasulov, M. (2021). FURTHER FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES BY DRAWING LANDSCAPES IN PAINTING. Збірник наукових праць ЛОГОС. <https://doi.org/10.36074/logos-30.04.2021.v2.09>

9. Валиев Альзамжон Нематович. (2021). Об Особенности Перспективы Простых Геометрических Фигур И Проблемах В Ее Обучении. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(4), 54-61. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/116>

10. Shoxboz Dilshodbek o'g'li Dilshodbekov, & Aldiyar Alisher O'G'Li Abdulxatov (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. Scientific progress, 3 (3), 7-14

11. Masofali ukitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya / A. A. Abdukadirov, A. X. Pardaev; red. M. Sodikova. - T. : Uzbekiston respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009.

12. Ibraymov A.E. Masofaviy o‘qitishning didaktik tizimi. – Toshkent: “Lesson press”, 2020

13. Nurmuhammad Duisenov Masofaviy ta’lim tizimi “Education”
2021